

KASABA UYUSHMALARINING BUGUNGI KUNDAGI FAOLYATINING O'RNI

Hajiyeva Zulxumor Sherifboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy-gumanitar va san'at fakulteti Milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Zulhumorhajiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081269>

Annotatsiya: Ushbu maqola kasaba uyushmalarining bugungi kundagi faoliyati bilan bog'liq jarayonlar ularning ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan. O'zbekiston Respublikasida kasaba uyushmalarining ish jarayonlari, ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: mehnat kodeksi, xodim, ish beruvchi, ta'til, tamoyil, davlat korxonalari, islohot, kasaba uyushmalari, shartnoma, jamoa shartnomasi, mehnat shartnomasi, mehnat munosabatlari

Kasaba uyushmalari xodimlarning qonuniy vakili sifatida ish beruvchilar bilan jamoa shartnomalari va kelishuvlarini tuzish orqali o'zaro munosabatlardagi barqarorlik va tenglik holatlarini ta'minlovchi muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqdalar. BMTning Barqaror rivojlanish sohasidagi 8-maqsadi "samarali bandlikni oshirish hamda erkaklar va xotin-qizlarni munosib ish bilan ta'minlash asosida barqaror va umumqamrovli iqtisodiy o'sishga ko'maklashish" hisoblanib, mazkur jarayonlarda kasaba uyushmalarining samarali ishtiroki alohida belgilangan. O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi Kengashi mehnat va ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha qonun va normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda ishtirok etish huquqiga ega. Masalan, kasaba uyushmalari Mehnat kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida", "Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonunlarni ishlab chiqishda ishtirok etdilar. Ular ishtirokida "Ijtimoiy sherikchilik to'g'risida" hamda "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi qonun loyihalari ishlab chiqilgan.[1]

Mehnat kodeksining 21-moddasiga muvofiq, mehnatga oid munosabatlarda xodimlarning manfaatlarini ifoda etishda vakil bo'lish va bu manfaatlarni himoya qilishni korxonadagi kasaba uyushmalari va ularning saylab qo'yiladigan organlari yoki xodimlar tomonidan saylanadigan boshqa organlar amalga oshirishi mumkin. Korxonada boshqa vakillik organlarining ham bo'lishi kasaba uyushmalarining o'z vazifalarini amalga oshirish borasidagi faoliyatiga to'sqinlik qilmasligi belgilangan. Hozirgacha vaziyat shunday rivojlanganki, ishchilarning boshqa vakillik organlari "yordamchi rol o'ynaydi va an'anaviy kasaba uyushmalari uchun hech qanday raqobat yaratmaydi." [2] Kasaba uyushmalarining faoliyati barchamizga ma'lum ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Mehnat kodeksining 37-moddasiga ko'ra "Xodimlar o'z huquqlari va manfaatlarini biror-bir farqqa qaramasdan ifoda etish hamda himoya qilish maqsadida ixtiyoriy ravishda o'z xohishiga ko'ra va oldindan ruhsat olmasdan kasaba uyushmalarini tuzish huquqiga, shuningdek kasaba uyushmalariga yoki xodimlarning boshqa birlashmalarga a'zo bo'lish huquqiga ega." Kodeksdan ko'rinib turganidek xodimlarning o'z haq-huquqlari kafolatlanganligi, ularning o'zaro uyushmalarga uyushishlariga ham erkinlik berilganligi keltirib o'tilgan. Yana shuningdek, xodimlarning boshqa birlashmalarga mansub ekanligi yoki mansub emasligi bo'yicha kamsitilganligi yuzasidan belgilangan tartibda shikoyat qilishlari mumkinligi kodeksimizda belgilangan. Xodimlarning birlashish huquqini amalga oshirishga monelik qilishga hamda xodimlarning boshqa birlashmalariga a'zo bo'lishiga majburlanishiga yo'l qo'yilmasligi ham

belgilangan. Binobarin, xodimlarning tegishli vakillik organi rahbari bo'lgan va ishlab chiqarishdagi ishidan ozod etilmagan xodimga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llashga, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilishga, shuningdek xodimlarning vakillik organi ishtirokchi bo'lgan xodimlarning tegishli hududiy yoki tarmoq birlashmasining oldindan roziligini olmasdan bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi deb ta'kidlangan.

Mehnat kodeksida nazarda tutilgan bir qator hollarda kasaba uyushma organlarining qarorlari huquqiy oqibatlariga olib keladi. Kasaba uyushmalari ishchilar huquqlarini amalga oshirishda ishtirok etadilar. Kasaba uyushma organlarining xattiharakatlari (harakatsizligi) ustidan har qanday masala yuzasidan emas, faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda shikoyat qilish mumkin [3]. Amaliyotda kasaba uyushmalari tarkibidagi ichki nizolarni hal qilish masalalari qonunda ochiq qoldirilgan. Garchand, kasaba uyushmalarining mustaqillik prinsipiga muvofiq, Kasaba uyushmalari mustaqil ravishda o'z ustavlarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi, tashkiliy tuzilmasini belgilaydi, kasaba uyushmasi organlarini saylaydi, o'z faoliyatini tashkil etadi, yig'ilishlar, shuningdek, boshqa tadbirlar o'tkazishi belgilangan bo'lsa-da, kasaba uyushmalari tarkibidagi ichki nizolarni hal qilish uchun qonunda aniq javobgarlik choralari belgilash lozim, deb hisoblaymiz. Kasaba uyushmalari a'zolarining ijtimoiy va mehnat huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, ularning turmush darajasini yaxshilash, ularning har birini ish bilan ta'minlash bo'yicha asosiy vazifalarni, himoya funksiyasini yetarli darajada samarali amalga oshirmaganligi uchun javobgarlik belgilanishi lozim.

Mehnat huquqining asosiy tamoyillari mehnat munosabatlarini tartibga solishda ko'pchilik mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham keng qo'llaniladi. Xususan O'zbekiston Respublikasining yangi Mehnatkodeksi xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining muvozanatini ta'minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Mazkur kodeksda belgilangan ba'zi asosiy tamoyillarni ko'rib chiqamiz. Mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash tamoyili – bu barcha xodimlarning irqi, jinsi, millati, dini, nogironligi yoki boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, ish joyida teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Mehnat qonunchiligidagi tenglik va kamsitmaslik tamoyillari barcha xodimlar uchun adolatli va teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Bu tamoyil barcha xodimlarning ish joyida teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bu shuni anglatadiki, jinsi, irqi, dini, millati, yoshi, nogironligi va boshqalar kabi shaxsiy xususiyatlaridan qat'i nazar, har bir ishchi o'z ish faoliyatining barcha jabhalarida, jumladan, ishga olish, lavozimga ko'tarish, o'qitish va ishdan bo'shatishda adolatli va teng munosabatda bo'lishi kerak. Mehnat qonunchiligi ishchilarning ish joyida ijtimoiy himoya va qo'llab-quvvatlash huquqini ta'minlaydi. Bu sog'liq sug'urtasi, kasallik va nogironlik sug'urtasi va pensiyalar kabiturli jihatlarni o'z ichiga oladi. Ish beruvchilar va davlat ko'pincha ishchilar va ularning oilalari uchun ijtimoiy nafaqalar va sug'urta qilishni talab qiladi. Mazkur sohaga oid huquqiy hujjatlarish beruvchilarni barcha xodimlar uchun xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini ta'minlashga majbur qiladi. Mehnat qonunchiligi ishchilarning ish joyida ijtimoiy himoya va qo'llab-quvvatlash huquqini ta'minlaydi. Bu sog'liq sug'urtasi, kasallik va nogironlik sug'urtasi va pensiyalar kabiturli jihatlarni o'z ichiga oladi. Ish beruvchilar va davlat ko'pincha ishchilar va ularning oilalari uchun ijtimoiy nafaqalar va sug'urta qilishni talab

qiladi. Mazkur sohaga oid huquqiy hujjatlarish beruvchilarni barcha xodimlar uchun xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini ta'minlashga majbur qiladi. Mehnat qonunchiligi ishchilarning ish joyida ijtimoiy himoya va qo'llab-quvvatlash huquqini ta'minlaydi. Bu sog'liq sug'urtasi, kasallik va nogironlik sug'urtasi va pensiyalar kabiturli jihatlarni o'z ichiga oladi. Ish beruvchilar va davlat ko'pincha ishchilar va ularning oilalari uchun ijtimoiy nafaqalar va sug'urta qilishni talab qiladi. Mazkur sohaga oid huquqiy hujjatlarish beruvchilarni barcha xodimlar uchun xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini ta'minlashga majbur qiladi. Mehnat munosabatlarida ishchilar vaish beruvchilarning huquqlarini himoya qilish tamoyillari ish joyida adolat, tenglik va barqarorlikni ta'minlashning asosiy omilidir. Ushbu tamoyillarga amal qilish adolatli, teng va barqaror mehnat munosabatlarini ta'minlaydi, barcha tomonlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydi, sog'lom va farovon mehnat muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

1. Moxovikova M. deyatnost profsozov Uzbekistana i organov samoupravleniya grajdan v sfere zanyatosti oxrani trudovix prav. Vlast №3. 2013. – S. 161-163.
2. Korshunova T.Yu. Sotsialnoe partnerstvo: novie podxodi // Chelovek i trud. 2002. № 6. S. 62.
3. L.I.Filyushenko. Nekotorie problemi pravovogo regulirovaniya otnosheniy s uchastiem profsoyuzov. Aktualnie problemi Rossiyskogo prava. 2016. № 11 (72) noyabr.
4. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi.2023
5. <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>